

**ОБ ОСНОВНЫХ ПОДХОДАХ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

**ON THE MAIN APPROACHES OF THE POLITICAL SCIENCE ANALYSIS
OF IDENTITY IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RELATIONS
RESEARCH**

КОМАРОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат политических наук, доцент,
Кубанский институт профессионального образования.*

KOMAROVA MARINA VLADIMIROVNA,

*Candidate of Political Sciences, Associate Professor,
Kuban Institute of Professional Education.*

Статья посвящена рассмотрению понятия «идентичность», применительно к международным отношениям. Выделено несколько подходов к обоснованию идентичности в современных условиях и акцентировано внимание на изучении представлений любого сообщества о самих себе через определение или своих внешних границ, которые и создает общность между членами группы. Проанализирован феномен идентичности и ее составляющих через проблему не предопределенности развития. В результате определена основная задача современного мирового сообщества – преодоление хаоса путем интегрирования национальных государств в общемировую систему ценностей или, по меньшей мере, достижение определенного баланса между инновационной мотивацией и национальной идентичностью. Отмечено, что выполнение данной задачи позволит создать и общий проект будущего мирового порядка.

The article is devoted to the consideration of the concept of "identity" in relation to international relations. Several approaches to substantiating identity in modern conditions are highlighted and attention is focused on studying the ideas of any community about themselves through their definition of their external boundaries, which creates a community between the members of the group. The phenomenon of identity and its components is analyzed through the problem of non-predestination of development. As a result, the main task of the modern world community has been identified – overcoming chaos by integrating national states into the global value system or, at least, achieving a certain balance between innovative motivation and national identity. It was noted that the fulfillment of this task will allow creating a common project of the future world order.

Ключевые слова: *идентичность, политика, международные отношения, развитие, национальные государства.*

Key words: *identity, politics, international relations, development, nation-states.*

В академической науке с каждым годом растет число работ, посвященных анализу самых различных аспектов идентичности. Историки подвергают пересмотру свою источниковую и историографическую базу; социологи включают в область анализа идентичности все социальные отношения как на макро-, так и на микроуровне; политологи

подвергают идентификационному исследованию всю феноменологию политической жизни — от идеологий до публичных выступлений и институциональных структур. Философы видят в анализе идентичности новую парадигму всего современного обществознания.

Столь интенсивное проникновение анализа идентичности в гуманитарную и социально-политическую науку сопровождается появлением разнообразных теорий идентичности, базирующихся на определенных мировоззренческих и методологических подходах к трактовке самого понятия «идентичность», на тех или иных исследовательских традициях, способах толкования и описания идентификационных практик, их структуры и функций. В настоящее время исследовательская область теории идентификации является одним из наиболее активно развивающихся направлений современных общественных наук. Об этом свидетельствует растущее с каждым годом количество диссертаций, публикаций, научных конференций, посвященных различным сферам применения теорий идентичности.

Однако, несмотря на то, что в этом направлении уже сложились основные теоретические концепции и методы эмпирического исследования, сегодня современные политические процессы как в мире в целом, так и в России заставляют исследователей вновь и вновь возвращаться к ставшим классическими теориям и идеям. Особенно актуальны стали проблемы развития политической идентичности в условиях постиндустриального и глобализирующегося общества, для которого присущи процессы ослабления традиционных типов социальной идентификации: социально-классовой, идеологической; и появление новых видов идентификации, связанных с самореализацией и самоопределением личности. Целью новых исследований является не только проверка классических теорий на истинность, на применимость в изменившихся исторических и региональных условиях, но и попытка понять, что происходит в современной политике, чем она отличается от политики прошлых лет, что в ней осталось неизменным. Согласно современным исследованиям, идентичность – трансформирующаяся структура, она развивается на протяжении всей жизни, проходит через преодоление кризисов. Возрастание значения идентичности многие ученые связывают с важными социальными переменами [2; 3, с. 5-25; 7, с. 9; 10, с. 122-132; 12, с. 119-133].

Еще один важный момент в понимании идентичности заключается в признании того обстоятельства, что в политическом дискурсе эссенциализируются репрезентации идентичностей. Не говоря об онтологической возможности существования трансконтекстуального «Я», такие «Я», несомненно, существуют в виде моделей, которые антропологи называют «народными», то есть в репрезентациях, которые циркулируют в культуре и позволяют членам этой культуры осмысливать свой мир [6, с. 274].

Вместе с тем, некоторые ученые отмечают, что в многонациональных государствах множество попыток укрепления государственной идентичности были остановлены новыми тенденциями в экономическом и культурном развитии, как, например, в бывшей Югославии, Чехословакии, Советском Союзе, где этнические и региональные идентичности стали значительно сильнее политической. Государственная идентичность может драматически ослабевать даже в высокоразвитых и вполне благополучных странах, как, например, в Канаде, Бельгии, Испании. В любом случае, ученые едины во мнении, что идентичность социальна по происхождению, так как формируется в результате взаимодействия людей и усвоения каждым выработанного в процессе коммуникации языка, а изменения идентичности обусловлены социальными изменениями [4, с.156].

Политическую идентичность можно рассматривать как частный случай социальной идентичности. Она рациональна и рефлексивна одновременно. Человек, занимая какую-либо статусную позицию, должен одновременно оценить и свое положение, и свою систему взглядов, а также соотнести их с множеством взглядов других индивидов и групп, с рядом политических объектов. Политическая идентификация есть активный процесс вхождения индивида в политику, своеобразная мера его самореализации в политике как неотъемлемой

части современного общества.

В исследование международных отношений понятие идентичности пришло в 90-е годы XX в. Психологи, социологи, антропологи к тому времени уже десятилетиями разрабатывали тему индивидуальной и групповой самоидентификации, и их наработки были восприняты международниками. Еще в середине прошлого века вопрос об идентичности национальной государственности в основном сводился к проблеме национального характера. Но для раскрытия нашей темы гораздо важнее подходы, которые не приписывают человеческим коллективам психологические, культурные и иные качества, а ставят во главу угла изучение представлений группы о самой себе и ее отношении к окружающему миру. Любое сообщество конституируется через определение своих внешних границ, которое и создает общность между членами группы. Применительно к международным отношениям речь идет о национально-государственной идентичности.

Интерес к проблематике идентичности характерен в первую очередь для направления науки о международных отношениях, которое принято называть конструктивизмом. Конструктивизм может быть умеренным или радикальным, традиционным, интерпретативным или критическим. Все варианты его типологизации зависят от того, насколько глубоко проблематизируются в рамках данного направления социальные факты. Подход конкретного автора признается тем полнее и критичнее, чем шире круг явлений, которые рассматриваются им не как внешняя для исследования данность, а как результат процессов социального конструирования. В самом общем плане концепция идентичности пытается бросить вызов рационалистскому пониманию природы человека и социального действия, поскольку она предполагает, что социальные акторы как таковые, а также их интересы выступают как продукт социального конструирования [5; 11].

Динамику развития международных отношений в их различных проявлениях сейчас вряд ли можно счесть однозначной, тем более легко прочитывающейся. С одной стороны, многие идеи доминирующих идеологий XX столетия находят и в XXI в. новую форму воплощения в организационных функциях государства на международной арене. С другой стороны, в условиях глобальной трансформации, осмысление социальных перспектив в обществе готовит почву для вызревания объективных условий решений синтеза. Так, например, одной из определяющей цивилизационной тенденцией современности является сближение различных частей человечества и его интеграция в целостную систему. При этом идентичность в альтернативной системе оценок является не помехой глобализации, а способом включения в нее национальных государств.

На наш взгляд, можно выделить несколько подходов к обоснованию идентичности в современных условиях. Прежде всего, потребности переходных эпох диктуют восприятие страны и народа как акторов формирования идентичности через призму идеологического наследия прошлого века к проблеме кризиса демократии как функционального кризиса современной общественной системы. Отличительным признаком кризиса демократии с точки зрения функциональности является перегрузка общественной системы, столкнувшейся с необходимостью отвечать на большее число вопросов, чем она способна. Многие зарубежные политологи еще в начале 2000-х годов высказывали тревожные предположения относительно углубления проблем во многих государствах, связывая их с кризисом демократии [1, с.102,169, 253; 9, с.48; 15, с.5-25].

Следует отметить, что как конкретный политический факт кризис демократии, пока не нашел должного научного осмысления в совокупности с не менее значимыми фактами – мировым финансовым кризисом, чье начало было положено в США и усилением позиций России в мире. Очевидно и то, что ученым еще предстоит научное осмысление новой формы государственности в России, связывая процесс ее становления именно с кризисом демократии.

Кроме того, в широком смысле, временно-пространственного, эмпирического плана, который, искажает любые теоретические идеи, происходит смена парадигм в переходные эпохи от XX к XXI вв. Если в широком смысле осуществление теории на практике понимать как искажение идей, то в более узком смысле подобный процесс понимается как установление неустойчивых равновесий. Именно в этом состоянии, вероятен переход одних эпох в другие.

Интеллектуальной реакцией многих ученых на смену эпох, стало появление концепций, в которых моделируется переход от двухполюсной к многополюсной или однополюсной системе. Безусловно, крах социализма обозначил большие изменения во всемирной истории. Прежний миропорядок и, можно сказать, само направление всемирно-исторического развития определялись в XX в. антагонизмом между капитализмом и социализмом, борьбой между коммунистической и буржуазной идеологиями. С радикальным изменением одного из этих полюсов стали неизбежны существенные трансформации и на другом полюсе, а вместе с тем и во всем мире. Апогеем же научных измышлений, по данному вопросу, стало появление мысли об окончании американской гегемонии [14, с.26-28].

Нам представляется, что идентификация, с точки зрения данных подходов, происходит в разнонаправленных плоскостях. В первом случае, речь идет об этнической идентичности развернутой в прошлое, она переживается эмоционально в форме гордости тем местом, той национальностью, с которой себя идентифицирует человек, занимала и занимает в истории и современности.

Второй подход, направлен на идентификацию акторов в той плоскости, которая развернута в перспективу, и более рациональном осмыслении будущего.

Очевидно, что в данном контексте, ощущается потребность появления концепции, в которой будут смоделированы принципы, обозначающие оптимальные условия и ресурсы для скорейшего завершения перехода эпох минимальными потерями для мирового сообщества и государств. Возможно, в центр внимания такой концепции как подхода к политологическому анализу идентичности в современных условиях, следует поставить не прошлое и будущее, а настоящее, осложненное конфликтом ценностей. Подобный подход во многом позволяет избежать односторонности и объяснить наличие некой периодически наблюдаемой смены доминирующих тенденций и направленности политического развития, а также смену парадигм и концепций познания этого развития.

Между тем, оценивая кризисное состояние современного политического сознания, некоторые ученые пытаются обосновать логику происходящего развития в анализе феномена идентичности и ее составляющих через проблему не predeterminedности развития. Можно говорить о том, что в самой методологии научного познания изменилась картина мира: основное внимание перемещается с равновесных структур на диссипативные. Увеличивается исследовательский интерес к хаосу, к неравновесным ситуациям, нелинейному развитию. Известно, что синергетический подход позволяет подойти к «случайному» в политике по-научному – в частности, как к явлению, имеющему характеристики, общие для «случайного» во всех сферах человеческого бытия. Этот подход позволяет более глубоко понять природу «случайного» в политике и использовать это знание в политических целях. Он позволяет взглянуть на «субъективное», «случайное» в политической действительности не как на побочное, второстепенное, а, наоборот, как на вполне устойчивое, характерное свойство, условие существования и развития самой политической жизни [8; 13]. С точки зрения данного подхода, основная задача современного мирового сообщества – преодоление хаоса путем интегрирования национальных государств в общемировую систему ценностей или, по меньшей мере, достижение определенного баланса между инновационной мотивацией и национальной идентичностью. Очевидно, что в современных условиях выполнение данной задачи позволит создать и общий проект будущего мирового порядка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами: пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Ладомир. 326 с.
2. Идентичность: личность, общество, политика. Новые контуры исследовательского поля / Отв. ред. И.С. Семененко. М.: Весь Мир, 2023. 512 с.
3. Кочетков В.В. Идентичность в международных отношениях: теоретические основы и роль в мировой политике // Вестник Московского университета. Международные отношения и мировая политика. 2010. Сер.25. № 1. С. 5-25.
4. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ / Отв. ред. А.А. Кокошин, А.Д. Богатуров. М.: КомКнига, 2004. 430 с.
5. Морозов В. Понятие государственной идентичности в современном теоретическом дискурсе // Международные процессы. 2006. Т. 4. № 1(10). URL: <http://www.perspektivy.info> (дата обращения: 20.02.2024).
6. Нойманн И.Б. Использование «Другого». М.: Новое изд-во, 2004. 335 с.
7. Попова О.В. Политическая идентификация в условиях трансформации общества". СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. 258 с.
8. Пантин В.И. Волны и циклы социального развития: Цивилизационная динамика и процессы модернизации. М.: Наука, 2004. 245 с.
9. Перспективы современной демократии (сводный реферат)/ Ю.В. Дунаева // Политическая наука. Власть и демократия в условиях глобализации: Сб. науч. трудов. М., 2004. С. 46-49.
10. Сосновская А.М., Потапова Е.Б. Трансформация идентичности: макро- и микроуровни исследования // Управленческое консультирование. 2021. № 11. С. 122-132.
11. Титов В.В. Трансформация национально-государственной идентичности в современной России: дис. докт. наук. М., 2023. 468 с.
12. Федотова В.А., Черкасова Е.В. Ценностные ориентации и воспринимаемая дискриминация как предикторы становления идентичности россиян // Общественные науки и современность. № 6. С. 119-133.
13. Чистилин Д.К. Самоорганизация мировой экономики: евразийский аспект. М.: Экономика, 2006. 236 с.
14. Фукуяма Ф. Конец America Inc // Русский Newsweek. 2008. № 42 (214) С. 26-28.
15. Pharr S., Putnam R., Dalton R. A quarter-century of declining confidence // Journal of democracy // Wash. 2000. Vol. 11. No. 2. pp.5-25.

© Комарова М.В., 2024.